

Indicadores de Desempenho para Testes de Carga de Aplicações Web

Performance Indicators for Load Testing of Web Applications
Indicadores de Rendimiento para Pruebas de Carga de Aplicaciones Web

Recebido
Received
Recibido
16 abr. 2026

Aceito
Accepted
Aceptado
11 mai. 2026

Publicado
Published
Publicado
16 mai. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.5281/zenodo.20331942

São Paulo
v. 4 | n. 3
v. 4 | i. 3

e43475

abril/junho
April/June
Abril/junio
2026

André Luiz da Silva Lima¹
andre.lima4@aluno.cps.sp.gov.br

Gabriel de França Lima¹
gabriel.lima29@aluno.cps.sp.gov.br

Gustavo Conceição Lacerda¹
gustavo.lacerda@aluno.cps.sp.gov.br

Edson Saraiva de Almeida¹
edson.saraiva@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec Zona Leste)

Resumo:

A crescente dependência de aplicações web amplia os desafios relacionados ao desempenho e à estabilidade em cenários de alta demanda. Nesse contexto, o teste de carga torna-se essencial para identificar gargalos e prevenir falhas. Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma Revisão Bibliográfica, as métricas de desempenho mais utilizadas na avaliação de testes de carga em sistemas web, propondo um modelo de referência para sua organização e aplicação. Espera-se que os resultados contribuam para processos mais eficientes de medição de desempenho e para a oferta de experiências mais consistentes ao usuário final.

Palavras-chave: Teste de carga; Desempenho; Métricas; Engenharia de Software.

Abstract:

The growing dependence on web applications increases the challenges related to performance and stability in high-demand scenarios. In this context, load testing becomes essential to identify bottlenecks and prevent failures. This study aims to analyze, through a Literature Review, the performance metrics most used in the evaluation of load testing for web systems, proposing a reference model for their organization and application. The expected results may support more efficient measurement processes and help ensure more consistent end-user experiences.

Keywords: Load testing; Performance; Metrics; Software engineering.

Resumen:

La creciente dependencia de las aplicaciones web amplía los desafíos relacionados con el rendimiento y la estabilidad en escenarios de alta demanda. En este contexto, las pruebas de carga se vuelven esenciales para identificar cuellos de botella y prevenir fallos. Este trabajo tiene como objetivo analizar, mediante una Revisión Bibliográfica, las métricas de rendimiento más utilizadas en la evaluación de pruebas de carga en sistemas web, proponiendo un modelo de referencia para su organización y aplicación. Se espera que los resultados contribuyan a procesos más eficientes de medición del rendimiento y a ofrecer experiencias más consistentes al usuario final.

Palabras clave: Prueba de carga; desempeño; métricas; ingeniería de software.

1. INTRODUÇÃO

A presença digital tornou-se um dos pilares centrais para empresas, instituições e serviços. A digitalização das atividades humanas transformou a forma de ofertar produtos e serviços, ao mesmo tempo em que elevou a exigência dos usuários quanto à qualidade, disponibilidade e desempenho das aplicações web. Nesse contexto, a performance dos sistemas não depende apenas de sua implementação técnica, mas também de planejamento, monitoramento e avaliação contínua.

As variações de demanda representam um dos principais desafios para aplicações web. Um sistema que recebe, em média, mil acessos diários podem atingir dez mil acessos em períodos específicos, como campanhas promocionais, matrículas ou eventos sazonais. Quando esses picos não são previstos, surgem problemas como lentidão, falhas e indisponibilidade, o que pode gerar prejuízos financeiros e comprometer a imagem institucional. Por isso, o planejamento de testes de carga deve considerar não apenas o uso médio do sistema, mas também cenários críticos de alta demanda.

A ausência de planejamento de desempenho pode levar à sobrecarga, lentidão e falhas sob alta demanda. Consequentemente sem um planejamento adequado, o sistema pode apresentar alguma instabilidade ou interrupções durante o uso. Aplicações Web devem realizar um planejamento estruturado de testes de carga para permitir uma melhor avaliação do comportamento do sistema em situações de pico, identificar gargalos e otimizar a infraestrutura antes de colocar o sistema em produção.

Nesse cenário, o objetivo deste artigo é identificar, por meio de uma Revisão Bibliográfica, quais métricas de desempenho são mais utilizadas na avaliação de testes de carga em sistemas web, além de propor uma organização dessas métricas de maneira que seja possível orientar sua aplicação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Requisitos de Software e Qualidade de Desempenho

De acordo com Pressman (2016), os requisitos de software representam as características e restrições que determinam o comportamento e a qualidade de um sistema. Eles são classificados em funcionais — que descrevem o que o sistema deve fazer — e não funcionais, que definem como o sistema deve operar em termos de desempenho, confiabilidade, segurança e usabilidade.

Os requisitos funcionais estão relacionados diretamente às funções de negócio, por exemplo: registrar usuários, processar pagamentos ou emitir relatórios. Já os requisitos não funcionais tratam de atributos de qualidade. Sommerville (2011) observa que eles determinam o grau de eficiência e a experiência percebida pelo usuário final.

Dentro dos não funcionais, os requisitos de desempenho são essenciais para o sucesso de uma aplicação web, pois determinam o nível de serviço esperado sob diferentes condições de carga. Sommerville (2011) destaca que esses requisitos devem ser definidos de forma mensurável, incluindo valores como o tempo máximo de resposta, o número de usuários simultâneos e a taxa de transações por segundo.

Nessa mesma linha, Menascé (2002) reforça que o planejamento de desempenho deve estabelecer metas quantitativas, associando o tempo de resposta e o throughput ao volume de usuários e ao crescimento da carga. Essa abordagem permite documentar claramente os limites de desempenho esperados e orientar a execução dos testes de carga.

2.2 Estratégia de Teste de Software

O processo de teste de software é uma atividade essencial dentro da Engenharia de Software, responsável por verificar se o sistema atende aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos durante o desenvolvimento. Segundo Pressman (2016, p. 22) o teste deve ser conduzido de forma sistemática e planejada, com o propósito de revelar falhas e garantir que o produto opere de acordo com suas especificações e expectativas de desempenho.

Uma estratégia de teste define o conjunto de diretrizes, métodos, ferramentas e etapas necessárias para planejar e executar as atividades de verificação e validação. Ela é elaborada a partir dos requisitos e do tipo de sistema, buscando equilíbrio entre cobertura de testes, custo e tempo. Em aplicações web, a estratégia de teste deve contemplar aspectos específicos de desempenho, escalabilidade e disponibilidade, pois a variação no volume de acessos e requisições pode comprometer diretamente a experiência do usuário final.

De acordo com Sommerville (2011), a atividade de teste é composta por quatro etapas principais:

- **Planejamento de Testes:** define os objetivos, escopo, critérios de entrada e saída, ambiente de teste e responsabilidades da equipe. No contexto de desempenho, essa fase inclui a seleção de cenários representativos, definição do número de usuários virtuais e das métricas que serão monitoradas.
- **Projeto de Casos de Teste:** especifica as condições de execução e os dados de entrada. Nos testes de carga, os casos de teste devem simular comportamentos reais dos usuários, variando o volume e o ritmo das requisições.
- **Execução de Testes:** etapa em que as ferramentas especializadas, como JMeter, Gatling ou k6, reproduzem o acesso simultâneo ao sistema e coletam informações sobre tempo de resposta, throughput, erros e uso de recursos.
- **Análise e Relato dos Resultados:** consiste na avaliação dos dados obtidos, identificação de gargalos e proposição de melhorias. Essa etapa é fundamental para interpretar os indicadores de desempenho e determinar se os requisitos foram atendidos.

Uma boa estratégia de teste também deve incluir uma abordagem iterativa e contínua, integrada ao ciclo de vida do software. Stabile (2016) ressalta que, no contexto de Integração Contínua (CI/CD), os testes de desempenho podem ser automatizados e executados a cada alteração de código, permitindo identificar degradações antes da publicação em produção. Essa prática reforça o conceito de testes de regressão de desempenho, garantindo que melhorias ou novas funcionalidades não comprometam a eficiência do sistema.

Por fim, uma estratégia eficaz deve considerar fatores como o ambiente de teste, a infraestrutura disponível, a simulação realista de usuários e o monitoramento em tempo real das métricas coletadas. O sucesso dos testes de carga depende da coerência entre os cenários projetados e o comportamento real esperado da aplicação. Portanto, uma estratégia bem definida atua como um elo entre os requisitos de desempenho e a avaliação prática de qualidade, assegurando que o sistema se mantenha estável, responsivo e escalável sob diferentes níveis de demanda.

2.3 Métricas de Desempenho

As métricas de desempenho são instrumentos essenciais para mensurar a eficiência e a qualidade de um sistema sob carga. Elas permitem avaliar o comportamento de uma aplicação considerando indicadores quantitativos, que auxiliam no diagnóstico de gargalos, na análise da escalabilidade e na validação dos requisitos não funcionais. Conforme Menascé (2002), as métricas são a base para a avaliação objetiva da capacidade de um sistema em atender às expectativas de desempenho, devendo ser planejadas desde as etapas iniciais do ciclo de desenvolvimento.

Segundo Umar, Abbas e Rehman (2019), a padronização das métricas é fundamental para garantir comparabilidade entre ferramentas e estudos. Esses autores destacam que métricas bem definidas tornam possível o monitoramento contínuo e a comparação de resultados em diferentes contextos, além de fornecerem um vocabulário técnico comum para as equipes de engenharia. Tal padronização se alinha diretamente às recomendações da ISO/IEC 25010, que classifica o desempenho como uma subcaracterística de qualidade composta por três dimensões: comportamento em relação ao tempo, utilização de recursos e capacidade.

A literatura sobre testes de desempenho apresenta diferentes indicadores para avaliar o comportamento de sistemas sob carga, incluindo métricas relacionadas ao tempo de resposta, capacidade de processamento, estabilidade e utilização de recursos.

Além disso, o uso combinado dessas métricas contribui para o processo de melhoria contínua da qualidade de software, pois possibilita a criação de linhas de base (benchmarks) e o acompanhamento de tendências ao longo das versões. Esse acompanhamento sistemático viabiliza decisões técnicas embasadas em dados e fortalece a engenharia de software orientada à qualidade, reduzindo riscos de falhas e indisponibilidades em produção.

Dessa forma, a definição e o monitoramento de métricas de desempenho transcendem o aspecto técnico: representam um instrumento estratégico para o planejamento, a validação e a evolução das aplicações web, assegurando sua estabilidade, escalabilidade e aderência às expectativas do usuário e às normas de qualidade internacionais.

A norma ISO/IEC 25010:2011 define a característica de qualidade “Eficiência de Desempenho” (Performance Efficiency) como a capacidade do sistema de manter níveis adequados de resposta e utilização de recursos sob condições específicas. Essa característica é subdividida em:

- 1) Comportamento em relação ao tempo (Time Behavior): mede o tempo de resposta e a latência;
- 2) Utilização de recursos (Resource Utilization): avalia o consumo de CPU, memória e rede;
- 3) Capacidade (Capacity): relaciona-se à quantidade máxima de usuários e transações suportadas.

Essas subcaracterísticas formam a base para o planejamento e a mensuração objetiva de desempenho, orientando o desenvolvimento de métricas e testes de carga.

A norma ISO/IEC/IEEE 29119:2013 padroniza conceitos e processos de teste de software, incluindo subclasses de teste de desempenho:

Teste de carga: verifica o comportamento do sistema sob volume de usuários dentro dos limites esperados de operação;

Teste de estresse: aumenta gradualmente a carga até o ponto de falha, identificando o limite máximo suportado;

Teste de capacidade: avalia a variação do desempenho conforme a ampliação dos recursos de infraestrutura;

Teste de resistência (endurance): mede estabilidade e consumo de recursos sob carga contínua e prolongada;

Teste de volume: examina o desempenho na manipulação de grandes quantidades de dados.

Essa taxonomia fornece uma estrutura comparável e reproduzível para estudos de desempenho em diferentes domínios.

3. MÉTODO

Esta pesquisa, considerando os procedimentos técnicos, pode ser classificada como Pesquisa Bibliográfica (GIL, 2002). O objetivo foi selecionar e analisar estudos científicos que descrevem métricas de desempenho aplicadas a testes de carga em aplicações web. O processo metodológico compreendeu quatro etapas: (i) definição das strings de busca, (ii) realização das buscas nas bases de dados, (iii) aplicação de filtros e critérios de seleção e (iv) síntese dos estudos incluídos.

As strings foram elaboradas para abranger termos associados a testes de carga, desempenho e métricas, tanto em português quanto em inglês. As consultas foram executadas nas bases IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink, Google Scholar e SciELO. Strings utilizadas:

- “load testing” AND (metrics OR KPIs) AND (“web application” OR “web systems”)
- “performance testing” AND metrics AND web
- “teste de carga” AND métricas AND desempenho
- “key performance indicators” AND load test AND scalability

Os resultados das buscas são apresentados na Tabela 1. Após a realização das buscas nas bases selecionadas, foram aplicados critérios de refinamento e seleção com o objetivo de identificar estudos diretamente relacionados ao problema de pesquisa. Permaneceram apenas os estudos que descreviam explicitamente métricas de desempenho aplicadas a testes de carga, como tempo de resposta, latência, throughput, taxa de erro, percentis (p90, p95, p99) e utilização de CPU, memória e rede. Trabalhos que abordavam apenas testes funcionais, testes de estresse sem métricas associadas ou desempenho de forma genérica foram excluídos. Ao final desse processo, foram revisados 65 trabalhos, dos quais 9 atenderam plenamente aos critérios definidos, constituindo o corpus final desta pesquisa.

String de pesquisa	Estudos revisados	Estudos incluídos	% de inclusão	Principais métricas identificadas	Ferramentas
"load testing" AND (metrics OR KPIs) AND ("web application" OR "web systems")	22	8	36%	Latência; throughput; taxa de erro	JMeter; k6
"performance testing" AND metrics AND web	20	7	35%	Percentis p90–p99; tempo de resposta	APIs REST
"teste de carga" AND métricas AND desempenho	9	4	44%	Tempo médio de resposta; uso de rede	SciELO
"key performance indicators" AND load test AND scalability	14	6	43%	KPIs de disponibilidade e recursos	Cloud Computing
Totais	65	9	14%	-	-

4. RESULTADOS

A análise das 9 referências revisadas permitiu identificar 5 indicadores mais frequentemente citados na literatura: tempo médio de resposta, throughput, taxa de erro, percentis de resposta e utilização de recursos.

Referência	Métricas identificadas
MENASCÉ (2002)	Tempo de resposta; throughput; utilização de recursos
MISAGHI; GHASEMI; YAGHMAEI (2015)	Tempo de resposta; desempenho sob carga; métricas automatizadas
STABILE (2016)	Técnicas de avaliação de desempenho; tempo de resposta; estabilidade
UMAR; ABBAS; REHMAN (2019)	Throughput; escalabilidade; uso de recursos; capacidade
AVIDCLAN (2025)	Tempo de resposta; throughput; taxa de erro; percentis; utilização de recursos

Alguns dos KPIs mais frequentemente citados na literatura revisada incluem:

- Tempo médio de resposta, que representa o intervalo entre a solicitação e a resposta do sistema;
- Throughput, que expressa a quantidade de requisições ou transações processadas por unidade de tempo;
- Taxa de erro, correspondente ao percentual de requisições que retornam falhas;
- Percentis de resposta (p90, p95 e p99), que evidenciam a experiência das respostas mais lentas;
- Utilização de recursos, como CPU, memória, rede e entrada/saída, úteis para identificar gargalos de infraestrutura.

A partir da síntese dos estudos revisados, observou-se que esses indicadores podem ser organizados em três categorias complementares, o que contribui para uma interpretação mais integrada do comportamento do sistema sob carga. As métricas do cliente reúnem indicadores relacionados à experiência percebida pelo usuário, especialmente o tempo de resposta e os percentis. As métricas do servidor concentram indicadores ligados à capacidade de processamento e à estabilidade da aplicação, como throughput e taxa de erro. Já as métricas da infraestrutura abrangem o consumo de recursos físicos e lógicos, como CPU, memória, rede e entrada/saída, permitindo identificar gargalos operacionais. Essa categorização mostrou-se útil porque permite analisar simultaneamente o impacto do desempenho sobre o usuário, a capacidade transacional da aplicação e os limites da infraestrutura que a sustenta.

Menascé (2002) já apontava que o teste de carga deve ser orientado por medições objetivas que permitam identificar gargalos e limites de capacidade. Da mesma forma, Umar, Abbas e Rehman (2019) destacam que a padronização de métricas favorece a comparação entre ferramentas, ambientes e cenários de teste.

Observou-se também que as métricas não são utilizadas de forma isolada. Os estudos revisados indicam que o tempo de resposta e os percentis são particularmente relevantes para representar a experiência percebida pelo usuário, enquanto throughput e taxa de erro contribuem para avaliar a capacidade transacional e a estabilidade do sistema sob carga. Já as métricas de infraestrutura, como uso de CPU, memória e rede, permitem relacionar sintomas observados no comportamento da aplicação às possíveis causas do gargalo, o que reforça a importância de uma análise integrada entre cliente, servidor e infraestrutura.

Em síntese, os resultados mostram que a literatura revisada privilegia métricas capazes de representar, simultaneamente, a experiência do usuário, a capacidade do sistema e os limites operacionais da infraestrutura. Isso reforça a utilidade da categorização proposta neste trabalho e sua contribuição para o planejamento e a interpretação de testes de carga em aplicações web.

As métricas identificadas na literatura permitem avaliar objetivamente o grau de qualidade atendido pelo sistema analisado, especialmente em relação à característica 'Eficiência de Desempenho' da norma ISO/IEC 25010:2011. Nesse sentido, tempo de resposta e percentis se relacionam ao comportamento em relação ao tempo, a utilização de CPU, memória e rede se vincula à utilização de recursos, e throughput e capacidade de processamento contribuem para a análise da capacidade do sistema.

Para efeito deste estudo, considerando o que foi obtido na revisão bibliográfica, as métricas mais frequentemente citadas podem ser relacionadas às dimensões de eficiência de desempenho da ISO/IEC 25010:2011 e aos tipos de testes de desempenho descritos na ISO/IEC/IEEE 29119:2013. Tempo de resposta e percentis se associam ao comportamento em relação ao tempo e são particularmente relevantes em testes de carga e estresse. Throughput se relaciona à capacidade do sistema, sendo útil em testes de carga e capacidade. Já a utilização de CPU, memória e rede se vincula à utilização de recursos, contribuindo especialmente para a análise em testes de capacidade e resistência. Dessa forma, os indicadores identificados na revisão bibliográfica não apenas se repetem na literatura, mas também podem ser interpretados à luz de referenciais normativos reconhecidos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo identificar, por meio de Revisão Bibliográfica, quais métricas de desempenho são mais utilizadas na avaliação de testes de carga aplicados a sistemas web. A análise realizada mostrou que a literatura converge para um conjunto de indicadores, especialmente tempo de resposta, throughput, taxa de erro, percentis de resposta e utilização de recursos.

Os resultados obtidos reforçam que o uso sistemático de métricas em testes de carga constitui uma prática relevante para o planejamento de desempenho e para a identificação de gargalos em aplicações web. Ao mesmo tempo, o trabalho evidencia que apenas uma parcela reduzida da literatura revisada apresenta

discussão detalhada dessas métricas, o que justifica a importância de sua consolidação em um modelo de referência.

Como limitação, destaca-se o fato de a pesquisa ter sido conduzida exclusivamente por meio de fontes bibliográficas, sem validação empírica própria. Como continuidade, recomenda-se a aplicação do modelo proposto em estudos de caso com ferramentas como k6, JMeter ou Gatling, a fim de verificar sua utilidade em cenários reais de teste.

REFERÊNCIAS

AVIDCLAN. **The Future of Performance Testing in 2025**. [S.l.: s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.avidclan.com/blog/the-future-of-performance-testing-in-2025>. Acesso em: 20 out. 2025.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 — Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions**. Geneva: ISO, 2013. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/45142.html>. Acesso em: 22 out. 2025.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — System and software quality models**. Geneva: ISO, 2011. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/35733.html>. Acesso em: 21 out. 2025.

MENASCÉ, Daniel A. Load testing of web sites. **IEEE Internet Computing**, v. 6, n. 4, p. 70–74, 2002. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1020320>. Acesso em: 20 set. 2025.

MISAGHI, Mehran; GHASEMI, Maryam; YAGHMAEI, Masoud. Avaliação de desempenho de um sistema web por meio de testes automatizados. **ResearchGate**, 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/275973324>. Acesso em: 25 set. 2025.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

STABILE, Rafael de Souza. **Revisão de técnicas para avaliação de desempenho em aplicações web**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

UMAR, Anila; ABBAS, Muhammad; REHMAN, Saad. Metrics and tools for testing scalability. *In: Proceedings of the 12th IADIS International Conference Information Systems 2019* (IS 2019). Lisboa: IADIS Press, 2019. p. 295–300. Disponível em: <https://www.iadisportal.org/digital-library/metrics-and-tools-for-testing-scalability>. Acesso em: 18 out. 2025.